

UMUMIY O'RTA VA AKADEMIK TA'LIMDA DARS SIFATI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Dostonova Nodiraxon Muxtorjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi.

Habibullayev Sherozbek Hamidulla o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20320954>

Annotatsiya Mazkur maqolada umumiy o'rta va akademik ta'lim tizimida dars sifati, uning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Ta'lim tarixiga qisqacha nazar tashlanib, zamonaviy litseylarning shakllanish bosqichlari yoritiladi. O'quvchilarning yoshga oid psixologik xususiyatlari, xususan diqqatni jamlash darajasi asosida darsni samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, dars jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish, faoliyat turlarini o'z vaqtida almashtirish va individual yondashuvni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, akademik litsey, dars samaradorligi, interaktiv metodlar, diqqatni jamlash, pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayoni.

Annotation: This article examines the quality of lessons in general secondary and academic education systems, as well as the factors affecting their effectiveness and existing challenges. A brief overview of the historical development of education and the formation of modern lyceums is provided. Particular attention is paid to the age-related psychological characteristics of students, especially their attention span, as a basis for organizing effective lessons. The paper also offers recommendations for improving educational quality through the use of interactive teaching methods, timely change of activities, and an individualized approach.

Keywords: quality of education, academic lyceum, lesson effectiveness, interactive methods, attention span, pedagogical technologies, learning process.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы качества урока в системе общего среднего и академического образования, а также факторы, влияющие на его эффективность и существующие проблемы. Представлен краткий обзор истории развития образования и этапов формирования современных лицеев. Особое внимание уделено возрастным психологическим особенностям учащихся, в частности уровню концентрации внимания, на основе чего анализируются пути эффективной организации урока. Также предложены рекомендации по повышению качества обучения за счёт использования интерактивных методов, смены видов деятельности и индивидуального подхода.

Ключевые слова: качество образования, академический лицей, эффективность урока, интерактивные методы, концентрация внимания, педагогические технологии, учебный процесс.

Yurtimizda ta'lim tizimini rivojlantirish, ayniqsa akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda akademik litseylar nafaqat o'quvchilarga chuqurlashtirilgan bilim berish, balki ularni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlashda ham muhim o'rin egallab kelmoqda. Litseylarning asosiy yutuqlaridan biri — bitiruvchilarning katta qismi oliy o'quv yurtlariga muvaffaqiyatli kirib, o'z yo'nalishini to'g'ri tanlayotganidir.

Ta'lim sifatini chuqur tahlil qilish uchun, avvalo, uning tarixiy rivojlanishiga nazar tashlash maqsadga muvofiqdir. Maktab tushunchasi insoniyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq holda shakllangan. Dastlabki maktablar miloddan avvalgi IV–III ming yilliklarda Mesopotamiya va Qadimgi Misr hududlarida paydo bo'lgan. Mesopotamiyada ular “edubba” — ya'ni “yozuv uyi” deb atalgan bo'lib, bu yerda o'quvchilar mixxat yozuvi, matematika va hisob-kitob asoslarini o'rganishgan. Qadimgi Misrda esa asosan yozuvchilarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Antik davrda ta'lim tizimi yanada rivojlandi. Jumladan, Platon tomonidan tashkil etilgan Akademiya va Aristotel asos solgan Likey ilmiy ta'lim markazlari sifatida tarixda muhim o'rin tutadi. Aynan “litsey” atamasi ham Aristotelning “Likey” maktabi nomidan kelib chiqqan. Zamonaviy litseylar esa XVIII–XIX asrlarda Yevropada, xususan Fransiyada Napoleon Bonapart davrida shakllanib, tizimli ravishda rivojlandi.

Bugungi kunda ta'lim sifati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimi — darsning samarali tashkil etilishidir. Akademik litseylarda darslar odatda 80 daqiqada davom etadi. Biroq bu vaqt davomida o'quvchilar diqqatini to'liq saqlab turish, ularni faol holatda ushlab turish hatto tajribali o'qituvchi uchun ham murakkab vazifa hisoblanadi.

Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, o'smirlik davrida diqqatni jamlash qobiliyati yoshga qarab farqlanadi: 10–12 yoshdagi o'quvchilar 15–20 daqiqa, 13–15 yoshdagilar 20–25 daqiqa, 16–18 yoshdagilar esa o'rtacha 25–30 daqiqa davomida diqqatini bir faoliyatga jamlay oladi. Bu holat inson miyasining, xususan, diqqat va o'zini nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan prefrontal qismning to'liq rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

Shu sababli, uzoq vaqt davomida bir xil uslubda olib borilgan darslar o'quvchilarda charchoq, qiziqishning pasayishi va bilimni o'zlashtirish darajasining kamayishiga olib keladi. Ta'lim samaradorligini oshirish uchun dars jarayonida har 20–25 daqiqada faoliyat turini o'zgartirib borish, interaktiv metodlardan foydalanish hamda o'quvchilarni faol ishtirokga jalb etish zarur.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarga ko'ra, samarali dars quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq:

- tashkiliy qism;
- o'tilgan mavzuni takrorlash;
- yangi mavzuni bayon qilish;
- mustahkamlash va amaliy mashg'ulotlar;
- yakuniy xulosa va baholash.

Agar akademik litsey o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olsak, yangi mavzuni bayon qilish bosqichi 20–30 daqiqadan oshmasligi lozim. Masalan, darsning tashkiliy qismiga 5 daqiqa, takrorlashga 10–15 daqiqa ajratilgan taqdirda, qolgan vaqtni interaktiv mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar yechish, guruhli ishlash va mustaqil topshiriqlarga yo'naltirish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, quyidagi muammolar ham dars sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi:

- an'anaviy (faqat ma'ruza) uslubga haddan tashqari tayanish;
- o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olmaslik;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalardan yetarli foydalanmaslik;
- baholash tizimining yetarli darajada rag'batlantiruvchi emasligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlarni taklif etish mumkin:

- interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, debat, case-study)ni keng joriy etish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish;
- differensial va individual yondashuvni kuchaytirish;
- o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish;
- darslarni real hayot bilan bog'lash.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta va akademik ta'limda dars sifati — bu faqatgina o'qituvchining bilimiga emas, balki uning darsni qanday tashkil eta olishiga, zamonaviy metodlardan foydalanishiga va o'quvchini faol subyektga aylantira olishiga bog'liqdir. Ta'lim sifatini oshirish uchun esa pedagog doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirishi va ularni amaliyotga tatbiq etishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
4. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Davletshin M.G. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent.
7. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives. – New York, 1956.
8. John Dewey. Experience and Education. – New York, 1938.
9. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
10. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.